

ISic3565

I.Sicily inscription 3565

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Mutyca

Place of origin (modern)

Modica

Provenance

hypogeum in contrada Treppiedi

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Modica, Museo Archeologico
Belgiorno, inventory 2217

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI336965

1. ἀπέθανε

2. Διόνυσα

3. πρ(ὸ) γ' καλ(ανδῶν) φλε-

4. βαρίων²⁶ Φεβρουαρίων²⁶.

5.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175860

EDCS 65100060

PHI 336965

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2003.0781

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 53.1025bis

Di Stefano, G. 2003. Nuove indagini nel cimitero di Treppiedi a Modica (Ragusa). Notizie preliminari delle campagne di scavo del 1985-1988. In Russo, E.(eds.), *1983-1993, dieci anni di archeologia cristiana in Italia: atti del VII Congresso nazionale di archeologia cristiana ; Cassino, 20-24 settembre 1993.* Cassino. pp. 887-889. At 888 tav.368 fig.3

Rizzone, V.G., Sammito, A.M. 2005. Nuovi documenti epigrafici dal circondario di Modica. In Rizzo, F.P.(eds.), *Da abitato in abitato. In itinere fra le più antiche testimonianze cristiane degli Iblei.* Rome. pp. 45-62. At 55 fig.8

Rizzone, V.G. 2009. La catacomba A e le iscrizioni di Treppiedi. In Di Stefano, G. (eds.), *La necropoli di Treppiedi a Modica.* Palermo. pp. 52-58. At 57 no.7

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3565. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388774>